

**ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЗАМОНАВИЙ ТУПРОҚШУНОС-АГРОКИМЁГАР
МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШНИНГ ҲОЛАТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ**

Сидиқов Саиджон¹, Гафурова Лазизахон², Жаббаров Зафаржон³

¹Ўзбекистон Миллий университети профессори, қишлоқ хўжалик фанлари номзоди

²Ўзбекистон Миллий университети профессори, биология фанлари доктори

³Ўзбекистон Миллий университети профессори, биология фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11502471>

Аннотация. Ушбу мақолада аграр соҳага ихтисослашган олий ўқув юртларида таълим сифатини тубдан ошириш, илғор билим ва кўникмаларга эга тупроқшунос-агрокимёгар мутахассисларни тайёрлашда эришилган ютуқлар, тараққий этган давлатларнинг нуфузли олийгоҳлари билан яқин ҳамкорликни йўлга қўйиш ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: олий таълим, бакалавриат, кредит-модуль тизими, тупроқшунос-агрокимёгар, аграр соҳа, инновацион технологиялар, халқаро ҳамкорлик.

Аннотация. В данной статье представлена информация о коренном повышении качества образования в высших учебных заведениях сельского хозяйства, прогрессе в подготовке почвоведов и агрохимиков с передовыми знаниями и навыками, установлении тесного сотрудничества с престижными университетами развитых стран.

Ключевые слова: высшее образование, бакалавриат, кредитно-модульная система, почвовед-агрохимик, агропромышленный комплекс, инновационные технологии, международное сотрудничество.

Abstract. This article provides information on the fundamental improvement of the quality of education in higher educational institutions specializing in agriculture, the progress made in training soil scientists and agrochemists with advanced knowledge and skills, and the establishment of close cooperation with prestigious universities of developed countries.

Key words: higher education, bachelor's degree, credit-module system, soil scientist-agrochemist, agro-industrial complex, innovative technologies, international cooperation.

Ўзбекистон Республикаси дунё ҳамжамияти нигоҳида ривожланаётган ва келажаги порлоқ мамлакат сифатида кўзга ташланмоқда. Ўзининг келажаги учун мустақкам пойдевор қуриш ва келажак авлоднинг билимли ва ҳар томонлама етук кадр бўлиб етишишини таъминлаш мақсадида давлатимиз таълим тизимида кўплаб ислохотлар ва ўзгаришлар амалга ошириб келинмоқда [1,3]. Жумладан мамлакатимиз қишлоқ хўжалигини, аграр соҳани илмли, билимли етук тупроқшунос-агрокимёгар кадрлар билан таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг қишлоқ хўжалиги ходимларига мурожаатида таъкидлаб ўтганидек - “бугун ҳеч бир соҳада илм-фан ютуқлари ва инновацион технологияларни амалиётда қўлламасдан туриб тараққийга эришиб бўлмайди [2, Б.1]. Бу эса кенг ва замонавий билимга эга кадрларни тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш, хорижий тажрибаларни ўзлаштириш каби долзарб вазифаларни олдимизга қўймоқда. Шу нуқтаи назардан аграр соҳага ихтисослашган олий ўқув юртларида таълим сифатини тубдан ошириш, тупроқшунос-агрокимёгар мутахассисларни

тайёрлашда тараққий этган давлатларнинг нуфузли таълим даргоҳлари билан яқин ҳамкорликни йўлга қўйиш муҳим аҳамият касб этади.

Олий таълимда илғор билим ва кўникмаларга эга тупроқшунос-агрокимёгар мутахассисларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш фаолиятини такомиллаштиришга эътиборни янада кучайтирилмоқда. 2020-2021 ўқув йилидан бошлаб мавжуд қишлоқ хўжалиги олийгоҳлари билан бир қаторда, Гулистон, Бухоро, Қарши, Наманган, Самарқанд, Фарғона, Урганч давлат университетларида аграр соҳанинг тупроқшунос-агрокимёгар мутахассисларини тайёрлаш учун бакалавриат таълим йўналишлари бўйича қабул квоталари ажратилди, кейинчалик кадрлар истеъмолчиларининг буюртмасидан келиб чиқиб ишлаб чиқаришдан ажралмаган ҳолда олий маълумотга эга бўлиш учун ўқитишнинг сиртки шакли йўлга қўйилди.

Бугунги кунда олий ўқув юртларида замонавий тупроқшунос-агрокимёгар мутахассислар тайёрлаш босқичма-босқич кредит-модуль тизимига ўтказилмоқда. Бунинг учун халқаро тажрибалардан келиб чиқиб олий таълимнинг агрокимё ва агротупроқшунослик, тупроқшунослик таълим йўналишларининг илғор стандарт, малака талаб, ўқув режа ва ўқув дастурлари ишлаб чиқилди.

Кредит-модуль тизимида тупроқшунос-агрокимёгар мутахассислар тайёрлашда ўқув режадаги фанлар 2 гуруҳга-мажбурий ва танлов фанларига ажратилган. Бунда талабалар келажакда керак деб ҳисоблайдиган фанларини танлаб ўқиш имкониятига эга бўладилар. Ўқиш жараёнида ўқитувчилар ҳар бир талабага индивидуал ёндошган ҳолда уларни мустақил таълим олишга йўналтирган ҳолда фаолият олиб боради [4, Б.120; 5, Б.64].

Олий маълумотли тупроқшунос-агрокимёгар мутахассислар тайёрлашда асосий масалалар сифатида қуйидагиларга эътибор қаратилмоқда:

1. Талабаларнинг мустақил ишлашини таъминлаш.
2. Талабаларни ўз устида мустақил ишлашини таъминлаш учун фаннинг методик таъминотини такомиллаштириш.
3. Ўқитишнинг модулли технологиясини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш.
4. Фанларнинг ўқув дастурларини меҳнат бозори талабларини ўрганган ҳолда тузиш.

Тупроқшунос-агрокимёгар тупроқшунослик соҳасига доир назарий муаммолар, тупроқнинг биосфера ва халқ хўжалигидаги аҳамияти; ер ресурслари; тупроқ типлари ва уларнинг хоссалари, мелиоратив ҳолати; дунё тупроқлари; экспериментал тадқиқот воситалари; тупроқшунослик лабораторияларининг асбоб-ускуналари; тупроқларни диагностик аппаратуралари; ўсимлик-тупроқ-ўғит ўртасидаги муносабат, деҳқончиликда қўлланиладиган минерал, органик ва ноанъанавий ўғитлар бўйича билимларга эга бўладилар.

Бугунги кунда тупроқшунос-агрокимёгар мутахассислар тайёрлашда ҳорижий олий ўқув юртлари билан тузилган ҳамкорлик шартномалари асосида 4+1 схемасида ўқув жараёни йўлга қўйилмоқда, яъни талаба 3 йил мамлакатимизда, 1 йил ҳорижда таълим олиб, 2 та диплом эгаси бўлиши мумкин. Талабаларнинг ишлаб чиқариш амалиётлари ишлаб чиқариш ва илмий ташкилотларда ташкил қилинган кафедраларнинг филиалларида ўтказилмоқда.

Тупроқшунос-агрокимёгар бакалавр касбий тайёргарликдан кейин магистратура мутахассисликлари бўйича икки йилдан кам бўлмаган муддатда ўқишни давом эттириши, шунингдек, ўрнатилган тартибда мустақил тадқиқотчилик асосида илмий-тадқиқот ишларини олиб бориши мумкин.

Бугунги кунда мамлакатнинг Тупроқшунослик, Агрокимёхимоя, Агрокимё станция ташкилотлари малакали тупроқшунос-агрокимёгар кадрлар тақчиллигидан қийналмоқда. “Олий таълим-фан-ишлаб чиқариш” тизимида интеграция даражаси талаб даражасида эмас. Аксарият таълим муассасаларининг ўқув-лаборатория базалари маънан ва жисмонан янгиланиш ва модернизация қилишга муҳтож. Таълимнинг инновацион ва интерактив воситаларидан етарли даражада фойдаланилмайди. Профессор-ўқитувчилар таркибининг илмий ва профессионал салоҳиятини доимий ошириб бориш механизмларини жорий қилиш зарурияти сақланиб қолмоқда.

Тупроқшунос-агрокимёгар мутахассисларни тайёрлашда минтақавий тақсимот механизмини ишлаб чиқариш, туман ва вилоятлар қишлоқ хўжалик бўлимларида тупроқшунос-агрокимёгар штатларини ташкил қилиш кадрларнинг ўз иш ўринларини топиб кетишида муҳим аҳамиятга эга.

Умуман олганда, ОТМ ни замонавий тупроқшунос-агрокимёгар мутахассислари тайёрлайдиган халқаро микёсдаги нуфузли олий таълим муассасасига айлантириш йўлидаги изчил ҳаракатлар давом эттирилиши лозим.

Соҳага илм-фан ютуқлари ва замонавий технологияларни жорий этиш, етук тупроқшунос-агрокимёгар мутахассислар тайёрлаш бундан буён ҳам устувор вазифаларимиздан бўлиб қолади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси”, 1-иловаси, 9-банди.
2. **Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг** қишлоқ хўжалиги ходимлари анжуманидаги нутқи. Тошкент, 2020, декабр.
3. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар Стратегияси. Тошкент, 2017 й. 7 февраль.
4. Усмонов Б.Ш., Хабибуллаев Р.А. Олий ўқув юртларида ўқув жараёнини кредит-модуль тизимида ташкил қилиш. Ўқув қўлланма. Тошкент, 2020 й., 120 бет.
5. Ўринов В. Ўзбекистон Республикаси Олий Таълим Муассасаларида ECTS кредит-модуль тизими: асосий тушунчалар ва қоидалар. Тошкент, 2020. Б. 64.